

**ЗВУКИ СОЛОДКОЇ СВОБОДИ
(ВІДЛУННЯ «ІНТЕРНАЦІОНАЛУ» В
ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ МЕЖІ
XIX-XX СТОЛІТЬ)**

Потніцева Т. М. (Дніпро, Україна)

<https://orcid.org/000-0002-7271-17-63>

Abstract

The investigation focuses on “International” conceptual lines in the estimation of the European writers of the end of the XIX-th the beginning of the XX-th century. The analysis of the explicit and implicit meaning of the Communists hymn over which many writers of the time thought over proves their ambiguous attitude towards the revolutionary and radical way to achieving freedom and happiness. Being witnesses of the end of the heroic Revolutionary epoch and carrying the decadence worldview, they expressed their great doubt as to both the “bloody battles” for everlasting freedom (even by “ruining everything to the end”) and to the slow reforming of the social structure. That ambiguous and doubtful position is found in the works of E. Zola, A. France, B. Shaw and O. Wilde who sometimes in ironic, parody form expressed their position simultaneously believing in and hesitating about the possibility for the mankind to achieve freedom and social justice.

Key words: International, freedom, social justice, Zola, France, Shaw, Wilde.

І музика, і надихаючи слова «Інтернаціоналу» – цього гімну комуністичної ідеї «свободи, братерства, рівності» – лунали всюди на зібраннях комуністів ще декілька десятиліть тому. Народжений подіями, що були пов’язані з Паризькою Комуною 1871 р., цей гімн з самого початку викликав неоднозначну реакцію тих, хто спостерігав за революційними подіями і соціальними зрушеннями епохи і розмірковував про доцільність того чи іншого шляху до свободи і щастя людини. Це було цілком виправдано, адже, як сказав Гете, який був свідком відомих подій з 1789 до 1832, – «хто прожив цю годину, прожив ціле життя!».

Наприкінці століття, коли настрої розчарування у революційних рухах і навіть сумніви в доцільності самої боротьби за соціальну перебудову

нарощувалися, слова і музика «Інтернаціоналу» та його старшого брата «Марсельєзи» стали об'єктом символізації радикальної політичної позиції в її критичних осмисленнях відомими письменниками. Найбільш жахливими здавалися слова про те, що щастя і свободу можна надбати, коли «буде зруйновано все до решти і ось потім...» та слова-заклики «Ми всіх катів зітрем на порох», які були відлунням закликів з «Марсельєзи»: «Рушай! Рушай! / Хай чорна кров напоїть борозну» (пер. Миколи Вороного).

Саме над смислом цього, як здається, замислювався Е. Золя у своєму романі «Жерміналь». Його назва – відверта алюзія на події Французької революції, символом якої була «Марсельєза» і далі «Інтернаціонал». Саме вона підказує про що саме йдеться в історії бунту в шахтарському поселенні. Ні про «визрівання соціальної і політичної свідомості пролетаріату», як це часто розповідалось не тільки в підручниках до курсу літератури цього періоду, а й в солідних монографіях радянської і навіть пострадянської пори. Історія Етьєна Лантьє, який приходить ранньою весною до шахтарського містечка і виходить з нього таким же весняним днем, здається, про інше. Про шлях людини до розуміння чогось дуже важливого для себе, а разом з героєм про це важливе розмірковує і автор. «Дорога», якою проходить герой Золя, хоча і завершується, здавалось би, нічим, нульовим результатом, «рухом по колу», не була марною. Цей складний шлях – з поразками, загибеллю товаришів і коханої дівчини – переконує його, що колись «Нам сонце правди і свободи / Засяє тисяччю вогнів» («Інтернаціонал»). Але це буде колись, коли люди зрозуміють, що ані шлях поступових ліберальних реформ (цю позицію в романі символізує Раснер), ані шлях кривавого анархістського терору (символом його є Суварін) не може бути абсолютно вірним, коли не враховується людина та її життя. Висновок Лантьє наприкінці роману про те, «що все розвалюється, коли кожний тягне у свій бік і бажає панувати», про те, що, «...якщо вірно, що один клас пожере інший клас, то, зрозуміло, буде так, що народ, як життєздатний, повний нерозтраченої енергії соціальний організм пожере буржуазію..... для створення нового суспільства необхідним буде оновлення крові....» (Золя тут буквально імпровізує за темою рядків «Інтернаціоналу»). І саме головне, про що думає Етьєн – «Станеться свого роду навала варварів», яку він не бажає, зазнавши вплив

людяних дій інженера Негреля, для якого важливішим за все у протистоянні володарів шахти і шахтарями стало життя людини і який протестував проти варварства з обох боків. Це кульмінація роздумів, на нашу думку, і Етьєна Лантьє, і Золя, назвавши майбутніх революціонерів «чорною армією месників».

Мотив дороги до розуміння того, яким має бути шлях до свободи, зустрічаємо у сучасника Золя, Мопасана, в його відомій новелі «Пампушка». Героїня, як пом'ятемо, набуває досвіду про тих, хто її оточує – а її оточують представники практично усіх прошарків французького суспільства часу Франко-Пруської війни – лицемірні та боягузливі, зрадники революційної слави Франції, які розкривають свою сутність під звуки(насвистування) «Марсельєзи» демократом Корнюде. Він в принципі нічим не відрізняється від решти пасажирів екіпажу, тільки тим, що в нього є ще залишки критичного погляду на оточення. Такими є сумні наслідки славних революційних баталій, за думкою Мопасана, який шукає свій шлях до свободи і соціальної перебудови.

Сумні підсумки великої революційної спроби шляху до свободи роблять і А. Франс, і Б. Шоу, які у своїй сатирично парадоксальній манері пропонують вихід – вибух, знищення усього вцент. Знов мов би чуємо звуки «Інтернаціоналу». Вся історія Франції і світу, за А. Франсем, закінчується вибухом, який втілюють анархісти. В нестерпному очікуванні вибуху, який завершить випробування нестерпним життям, знаходяться і герої драми Б. Шоу «Дім, де розбиваються серця». Всі його «зайві люди» втратили себе у вигаданому світі, який не збігся з реальністю. І тому перші ознаки початку вибухів роблять їх насправді щасливими. Але все це, безумовно, художнє перебільшення, стильова манера письменників, в якій, тим не менш, відчутним є їхній біль і бажання свободи від такого існування, яке вони спостерігають, перш за все, у реальному житті.

Особливе трактування радикалізму (анархізму) в боротьбі за свободу і щасливе життя знаходимо у О. Вайльда, в його маловідомій ранній п'єсі «Віра, або Нігілісти» (1880). У фокусі її сюжету – заколот російських нігілістів проти монархічної влади. У цьому – безумовний вплив на Вайльда творчості Достоевського, Тургенєва, революційного, анархічного руху і в Росії, і в Європі в цілому. В п'єсі в ланах борців молода жінка Віра Сабурова, яка присягла в

тому, що помститься за свого брата-нігіліста, якого заслали до Сибіру за революційну діяльність. До нігілістів приєднався новий член – якийсь студент-медик, а насправді – царевич. Стурбований долею свого народу, він готовий навіть скинути тирана-батька. Зрозуміло, що між Вірою та Олексієм виникають стосунки, які виходили далеко за межі відносин лише соратників у боротьбі за свободу та соціальну справедливість. В результаті повалення царя на престол сходять новий правитель – царевич Олексій, чим порушує клятву нігілістів – «суспільство без корони», а значить, новий цар –зрадник, який заслуговує на смерть. Виконати вирок доручено Вірі. Її рука з кинджалом готова до виконання вироку, але є направленою у своє серце.

Навіть з такого переказу зрозумілим є пародійно-фарсовий характер першої п'єси О. Вайльда, який повною мірою вписується в систему естетичних смаків та принципів письменника. Ось тільки об'єктом для глузування стає життя не англійського «світу», а соціальне-політичне явище іншої країни – російський нігілізм та радикальний у своєї крайнощі анархічний рух взагалі. Саме такий, про який було багатьом чути у рядках «Інтернаціоналу» – *«зруйнувати вщент, а потім...»*. О. Вайльд постійно знаходився у колі суперечок, роздумів про анархізм, терористичні заклоти, соціальні та соціалістичні перебудови. А в «Душі при соціалізмі» (1881) письменник підсумує свої роздуми на цю тему. Саме тут з'явиться його славетна класифікація тиранії, деспотизму тих, хто панує – над тілом (Господь), над душею (Папа) і над двома одночасно (Чернь) (Uaild,1993, p. 368).

Зрозуміло, що явище нігілізму цікавило О. Вайльда більшою мірою як прояв якогось універсального зла, яке є закладеним у кожному. Звідси, як відмічає біограф, п'єса була про «протиріччя і у сфері політиці, і у самому себе» (Ellman, 2000, p. 149). Але аморфність і невисловленість позиції людини до світового зла є не меш небезпечною, ніж революційний фанатизм зі своїм знаком-паролем «через кров – до свободи».

Всі ті, хто знаходиться «по іншій бік барикад», за думкою О. Вайльда, виявляються дзеркальним відображенням влади Черні, а не її протиставленням, як бачиться М. Соколянському, який аналізує драму (Sokoljanskij,1990, p. 121). У цьому сенсі вайльдівська посмішка, сатира, іронія рівною мірою спрямовані в

обидві сторони. Рух до «знищення» (to annihilate) є взаємним, а значить, конфлікт «батьків и дітей», «влади й народу» веде до загальної загибелі, до нічого – «nihil». Драматург є переконливим в зображенні небезпеки будь-якої влади й будь-якої ідеології, які претендують на абсолютність свого панування. В есе «Душа людини при соціалізмі» він писав, що багато чого з соціалістичних поглядів, з якими він зіткнувся, здавались йому «носіями диктату, майже відкритим примушенням» (Wilde, 1993, p. 349).

Нігілізм в інтерпретації О. Вайльда представлений як узагальнений образ такої деспотичної ідеології, яка протиприродна людським відношенням. Перша п'єса О. Вайльда зі всією очевидністю демонструє те, про що замислювалися всі в його час, спостерігаючи завершення революційного XIX століття. Посміхаючись, письменник, як і Б. Шоу, А. Франс, розстається з тим, що здається абсурдним, помилковим, тим, що відходить до минулого. Він і засуджує революційний, радикальний шлях боротьби і мріє, як всі його сучасники, про соціальну справедливість, яка навряд чи в його іронічно-критичному розумінні здійсниться коли-небудь. Але мріяти ніколи не шкідливо, адже, як він колись сказав, «якщо на мапі світу немає країни Утопії, на цю мапу навіть не варто дивитися!»

REFERENCES

Ellman, R. (2000). *Oscar Uaild. Biografija* [Oscar Wilde. Biography], Moskva: Izdatelstvo "Nezavisinaja gazeta" [in Russian].

Sokoljanskij, M.G. (1990) *Oscar Uaild.* [Oscar Wilde]. Kijev-Odessa: Lybid [in Russian].

Sreenan Dermot (1998). *Oscar Wilde's socialism: A look at the socialist and anarchist writings of Oscar Wilde*// Workers Solidarity, no. 53, URL: www.struggle.ws/ws98/ws53_wilde.html. [in English].

Uaild, O. (1993) *Izbrannyje proisvedenija* (Collected Works), Moscow: Respublika, (Vol.I) [in Russian].

Wilde, Oscar. (1989) *Vera; or, the Nihilists*//Complete Works of Oscar Wilde, Harper and Roe Publishers, New York, London, Tokyo [in English].